

RAQAMLI MARKETING VA ISTE’MOLCHI XULQ-ATVORI

Ismatullayeva Aziza Sherali qizi

Qarshi davlat universiteti Iqtisodiyot fakulteti Marketing yo‘nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618718>

***Annotatsiya.** Raqamli marketing zamonaviy sharoitda iste‘molchi xulq-atvoriga kuchli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Internet va raqamli texnologiyalar rivojlanishi natijasida xarid qilish odatlari o‘zgardi, shuningdek, marketing strategiyalarining ahamiyati ortdi. Raqamli reklama, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalar orqali iste‘molchilarning xatti-harakatlarini tahlil qilish va ular asosida samarali marketing yondashuvlarini ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli marketing, iste‘molchi xulq-atvori, internet marketingi, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn savdo, raqamli strategiyalar*

***Аннотация.** Цифровой маркетинг оказывает значительное влияние на поведение потребителей в современных условиях. Развитие интернета и цифровых технологий изменило привычки покупок, а также повысило значение маркетинговых стратегий. Исследование поведения потребителей через цифровую рекламу, социальные сети и онлайн-платформы становится особенно актуальным для разработки эффективных маркетинговых подходов.*

***Ключевые слова:** цифровой маркетинг, поведение потребителей, интернет-маркетинг, социальные сети, онлайн-торговля, цифровые стратегии*

***Annotation.** Digital marketing has a significant impact on consumer behavior in today’s environment. The development of the Internet and digital technologies has changed purchasing habits and increased the importance of marketing strategies. Analyzing consumer behavior through digital advertising, social media, and online platforms has become crucial for creating effective marketing approaches.*

***Keywords:** digital marketing, consumer behavior, internet marketing, social media, online shopping, digital strategies*

Kirish.

Raqamli texnologiyalar rivojlanishi marketing sohasida tub o‘zgarishlarga sabab bo‘lmoqda. An‘anaviy marketing usullari o‘z o‘rnini raqamli marketing strategiyalariga bo‘shatib bermoqda. Bugungi kunda internet, ijtimoiy tarmoqlar va mobil ilovalar iste‘molchilarning xarid qilish odatlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. Iste‘molchilar tovar va xizmatlar haqida ma‘lumot izlash, taqqoslash va xarid qilish jarayonida raqamli platformalardan faol foydalanmoqda. Shu sababli kompaniyalar raqamli marketing imkoniyatlaridan samarali foydalanib, mijozlar ehtiyojlarini chuqurroq tahlil etishi va o‘z strategiyalarini iste‘molchi xulq-atvoriga mos ravishda shakllantirishi zarur. Ushbu mavzu doirasida raqamli marketingning iste‘molchi xulq-atvoriga ta‘sirini o‘rganish va uning asosiy omillarini tahlil qilish dolzarb masala hisoblanadi.

Raqamli marketing — tovar va xizmatlarni raqamli kanallar orqali targ‘ib qilish va sotish jarayonidir. Zamonaviy raqamli marketing bir nechta asosiy usullarni o‘z ichiga oladi:

➤ **Internet reklama:**

Google Ads, banner reklamalari, pop-up oynalar orqali mijozlarni jalb qilish.

➤ **Ijtimoiy tarmoqlardagi marketing:**

Facebook, Instagram, TikTok kabi platformalarda reklama joylashtirish va auditoriya bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqa o‘rnatish.

➤ **E-mail marketing:**

Mijozlarga shaxsiylashtirilgan xabarlar yuborish orqali sodiqlikni oshirish va ularni xarid qilishga undash.

➤ **Mobil marketing:**

SMS xabarnomalar, mobil ilovalar orqali foydalanuvchilarga maxsus takliflar va reklama yuborish.

➤ **Kontent marketing:**

Bloglar, maqolalar, videolar orqali foydalanuvchilarga qimmatli ma‘lumot berish va brendga nisbatan ishonchni oshirish.

Har bir usul iste‘molchilarga turli usullar bilan murojaat qiladi va ularning xarid qilish xatti-harakatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Aynan shu yerda raqamli marketingning iste‘molchi xulq-atvoriga qanday ta‘sir ko‘rsatishini chuqurroq o‘rganish zarurati tug‘iladi. Zamonaviy texnologiyalar taraqqiyoti marketing sohasida yangi imkoniyatlar ochdi. Raqamli marketing an‘anaviy usullardan farqli ravishda, internet va raqamli qurilmalar orqali to‘g‘ridan-to‘g‘ri auditoriyaga ta‘sir ko‘rsatishni maqsad qiladi. Ijtimoiy tarmoqlardagi marketing ham bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Facebook, Instagram, TikTok va boshqa platformalar orqali kompaniyalar maqsadli auditoriya bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqot o‘rnatadi. E-mail marketing vositasida esa sodiq mijozlarga shaxsiylashtirilgan takliflar va yangiliklar yuboriladi. Mobil marketing orqali esa SMS va mobil ilovalar orqali bevosita foydalanuvchiga yetib boriladi. Kontent marketingda esa sifatli va qimmatli ma‘lumot taqdim etilib, iste‘molchining brendga bo‘lgan ishonchi mustahkamlanadi. Shunday qilib, raqamli marketingning har bir turi iste‘molchi bilan muloqotni kuchaytiradi va uni xarid qilishga undashga xizmat qiladi.

Raqamli marketingning asosiy vazifalaridan biri — iste‘molchi qaror qabul qilish jarayoniga bevosita ta‘sir o‘tkazishdir. Zamonaviy iste‘molchilar xarid qilishdan avval onlayn sharhlar va reytinglarni o‘rganadilar. Tadqiqotlarga ko‘ra, xaridorlarning 81 foizi xarid qilishdan oldin internetdagi baholarni ko‘rib chiqadi. Bu esa kompaniyalar uchun ijobiy brend obro‘sini shakllantirishning ahamiyatini yanada oshiradi. Personalizatsiyalangan reklama (masalan, foydalanuvchining oldingi qidiruvlari asosida tayyorlangan takliflar) esa xarid qilish ehtimolini sezilarli darajada oshiradi. Raqamli marketingning yana bir muhim jihati — tezkorlikdir. Reklama, chegirmalar va yangiliklar onlayn tarzda tezda yetkaziladi, bu esa xarid qilish qarorini tezlashtiradi. Natijada, raqamli marketing vositalari orqali iste‘molchilarni ma‘lumotga asoslangan va tezkor xarid qilishga undash imkoniyati yuzaga keladi.

Bugungi raqamli davr iste‘molchilari an‘anaviy xaridorlardan sezilarli darajada farq qiladi. Ular xarid qilishdan oldin internet orqali mahsulot yoki xizmat haqida ma‘lumot yig‘ishadi, narxlarni va sifat ko‘rsatkichlarini taqqoslashadi. Shuningdek, ko‘plab iste‘molchilar kompaniya va mahsulotlar haqidagi sharhlarga e‘tibor beradi, va bu ularning yakuniy qaroriga kuchli ta‘sir ko‘rsatadi.

Shuningdek, zamonaviy iste‘molchi tezkorlik va qulaylikni qadrlaydi. Onlayn xarid qilish imkoniyatlari, tezkor yetkazib berish xizmatlari va mobil ilovalar orqali amalga oshiriladigan xaridlar buni isbotlaydi. Bundan tashqari, iste‘molchilar brendlar bilan o‘zaro aloqada bo‘lishni istaydilar — ular o‘z fikrlarini bildirishni, kompaniyadan tezkor va individual javob olishni

kutishadi. Shu sababli, kompaniyalar mijozlarning talab va kutganlarini doimo o'rganib borishi va ularning xulq-atvoriga mos strategiyalarni ishlab chiqishi zarur.

Raqamli marketing kampaniyalarining muvaffaqiyati iste'molchilarning ehtiyojlari va xatti-harakatlarini chuqur tahlil qilishga bog'liq. Shu maqsadda targeting va retargeting kabi ilg'or texnologiyalar qo'llaniladi. Targeting orqali kompaniya o'z reklamasini aniq belgilangan auditoriyaga yo'naltiradi, retargeting esa mahsulotga qiziqish bildirgan, lekin xaridni amalga oshirmagan foydalanuvchilarga reklama ko'rsatishni davom ettiradi. Bundan tashqari, Big Data va sun'iy intellekt texnologiyalari raqamli marketing strategiyasini yanada kuchaytiradi. Ular iste'molchilarning xulq-atvori haqidagi katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va shunga asoslangan shaxsiylashtirilgan takliflar yaratish imkonini beradi. Interaktiv reklama (masalan, onlayn viktorinalar, so'rovnomalar) orqali esa mijozlar faol ishtirok etishga undaladi, bu esa brendga bo'lgan e'tibor va sodiqlikni oshiradi. Natijada, raqamli marketingni zamon talablariga mos tarzda takomillashtirish kompaniyalar uchun raqobatda ustunlikni ta'minlaydi.

1-jadval

Iste'molchilarning xarid qaroriga ta'sir etuvchi raqamli omillar¹

Raqamli omil	Foiz (%)	Qisqacha izoh
Internetdagi ijobiy sharhlar	45%	Xarid qilish qaroriga eng katta ta'sir ko'rsatadi
Ijtimoiy tarmoqdagi reklama	30%	Brendni ommalashtirish va yangi mijoz jalb qilish
Mobil ilova orqali takliflar	15%	Chegirmalar va takliflar bilan foydalanuvchilarni jalb qilish
E-mail orqali yuborilgan takliflar	10%	Shaxsiylashtirilgan takliflar orqali sodiqlikni oshirish

Xulosa va Takliflar. Raqamli marketingning iste'molchi xulq-atvoriga ta'siri katta bo'lib, ularning xarid qilish qarorlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, internetdagi ijobiy sharhlar, ijtimoiy tarmoq reklamalari, mobil ilovalar va e-mail marketingning samaradorligi o'sib bormoqda. Shu bilan birga, kompaniyalar iste'molchilarning ehtiyojlarini tushunib, shaxsiylashtirilgan marketing strategiyalarini ishlab chiqishlari zarur. Kelajakda, raqamli marketing vositalaridan samarali foydalanish orqali kompaniyalar raqobatbardoshlikni oshirishi, iste'molchilar bilan o'zaro ishonchli aloqalarni mustahkamlashi va bozorda o'z ulushini kengaytirishi mumkin.

Shuning uchun, kompaniyalar:

- ✓ Internetdagi ijobiy sharhlar va mijozlardan fikr-mulohaza olishni rag'batlantirishlari kerak.
- ✓ Ijtimoiy tarmoqlarda interaktiv reklama kampaniyalarini doimiy ravishda olib borishlari lozim.
- ✓ Mobil ilovalar va e-mail marketing orqali foydalanuvchilarga moslashtirilgan takliflar yuborish zarur.
- ✓ Raqamli marketing strategiyasini ishlab chiqishda iste'molchi xulq-atvorini chuqur tahlil qilishga alohida e'tibor qaratishlari kerak.

¹ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
2. Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice* (7th ed.). Pearson Education.
3. Armstrong, G., & Kotler, P. (2017). *Principles of Marketing* (17th ed.). Pearson.
4. Ryan, D. (2016). *Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation*. Kogan Page.
5. Dholakia, U. M., & Kahn, S. (2016). *Consumer Behavior in Digital and Traditional Media: Marketing Strategies*. Springer.
6. Strauss, J., & Frost, R. (2014). *E-marketing* (7th ed.). Pearson.
7. Kannan, P. K., & Li, H. (2017). *Digital Marketing: A Framework, Review, and Research Agenda*. *International Journal of Research in Marketing*, 34(1), 22-45.